

SANAYİ ÜRETİMİNDE ASİMETRİ VE REJİM DEĞİŞİMLERİ: TÜRKİYE İÇİN BİR SETAR ANALİZİ

Bora KURTULUŞ¹

<https://orcid.org/0000-0002-1112-7758>

Öz

Bu çalışma, 2005 sonrası dönemde Türkiye Sanayi Üretim Endeksi'nin (SÜE) dinamiklerini yapısal kırılmalar ve doğrusal olmayan rejim değişimleri çerçevesinde incelemektedir. Analiz kapsamında SÜE verisi; arındırılmamış, takvim etkilerinden arındırılmış ve mevsimsel düzeltilmiş formları dahil olmak üzere beş farklı türeviyle ele alınmıştır. Geleneksel birim kök testlerinin yetersiz kaldığı serilerde, yapısal kırılmalı testler 2008 küresel krizi ve 2020 pandemisinin yarattığı şokları modelleyerek serilerin durağanlık özelliklerini netleştirmiştir. Sanayi üretimindeki iş döngülerini ve büyüme ivmesini (momentum) ölçmek amacıyla, serilerin logaritmik birinci farkları (büyüme oranları) üzerinden kurulan SETAR modelleri, üretimin düşük ve yüksek büyüme rejimlerinde radikal biçimde asimetrik davranışlar sergilediğini kanıtlamıştır. Özellikle mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış serilerde, büyümenin belirli bir eşik değeri aştığında kendi kendini besleyen güçlü bir ivme kazandığı tespit edilmiştir. Elde edilen bulgular geleneksel doğrusallık varsayımını reddetmekte; politika yapıcıların ekonomik aktiviteyi ve krizlere yönelik teşvikleri yönetirken tek tip doğrusal yaklaşımlar yerine, güncel büyüme rejimini dikkate alan esnek modellere yönelmesi gerektiğini vurgulamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Sanayi üretim endeksi, Zaman serisi analizi, SETAR modeli, Doğrusal olmama, Veri analitiği

ASYMMETRY AND REGIME CHANGES IN INDUSTRIAL PRODUCTION: A SETAR ANALYSIS FOR TURKEY

Abstract

This study investigates the dynamics of the Turkish Industrial Production Index (IPI) in the post-2005 period within the framework of structural breaks and non-linear regime changes. The analysis examines IPI data through five distinct derivatives, including raw, calendar-adjusted, and seasonally adjusted forms. In cases where traditional unit root tests fall short, structural break tests clarify the stationarity characteristics of the series by modeling the shocks induced by the 2008 global crisis and the 2020 pandemic. To measure business cycles and growth momentum in industrial production, SETAR models—constructed using

¹ Dr. Öğr. Üyesi, Doğuş Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, borakurtulus@hotmail.com

*Bu çalışma, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonometri Anabilim Dalında gerçekleştirilen “Zaman Serisi Analizlerinde Doğrusal Olmayan Modeller ve Türkiye Ekonomisine Uygulaması” isimli doktora tezinden üretilmiştir.

*Bu çalışma etik kurul kararı gerektirmemektedir.

logarithmic first differences (growth rates)—provide empirical evidence that production exhibits radically asymmetric behaviors across low and high growth regimes. Specifically, in seasonally and calendar-adjusted series, it is observed that growth gains a strong, self-sustaining momentum once it exceeds a specific threshold. These findings invalidate the traditional linearity assumption and emphasize that policymakers should shift from uniform linear approaches toward flexible models that account for the prevailing growth regime when managing economic activity and crisis-related stimulus measures.

Key Words: Industrial production index, Time series analysis, SETAR model, Non-linearity, Data analytics

GİRİŞ

İktisat literatüründe sanayi sektörü, ham maddelerin işlenerek katma değeri yüksek nihai ürünlere dönüştürüldüğü bir faaliyet alanı olmanın ötesinde, ekonomik büyümenin "lokomotifi" ve teknolojik inovasyonun ana kaynağı olarak kabul edilmektedir. Sanayi Devrimi'nden bu yana üretim faktörleri arasındaki dengenin emekten sermayeye doğru kaymasıyla birlikte, sanayi faaliyetlerinin hacmi ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin temel belirleyicisi haline gelmiştir. Kaldor'un (1968) "büyümenin motoru" olarak tanımladığı imalat sanayii, özellikle 1960'lardan itibaren iktisadi büyüme ile kurduğu kuvvetli korelasyon sayesinde politika yapıcılar için vazgeçilmez bir takip göstergesi olmuştur.

Türkiye ekonomisi özelinde, sanayi üretimindeki değişimlerin ölçülmesi ve izlenmesi görevi Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yürütülmekte ve Sanayi Üretim Endeksi (SÜE) adıyla aylık frekansta kamuoyuyla paylaşılmaktadır. Gayri Safi Yurt içi Hasıla (GSYİH) verilerinin üç aylık dönemlerle ve belirli bir gecikmeyle açıklanması, iktisatçıları iş döngülerindeki dönüş noktalarını önceden tespit edebilmek amacıyla "öncü gösterge" arayışına itmiştir. Bu bağlamda SÜE, hem yüksek frekanslı bir veri olması hem de GSYİH içindeki ağırlığı nedeniyle ekonomik aktivitenin seyrini anlamada en kritik değişkenlerden biri olarak öne çıkmaktadır.

Zaman serisi analizlerinde serilerin durağanlık, yapısal kırılma ve doğrusallık gibi dinamik özellikleri, seçilecek modelin geçerliliği açısından belirleyicidir. Literatürde SÜE üzerine yapılan çalışmaların büyük çoğunluğunda Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF) veya Phillips-Perron (PP) gibi standart birim kök testleri kullanılarak durağanlık analizi yapılmaktadır. Ancak 2008 Küresel Krizi ve 2020 Pandemi dönemi gibi dışsal şokların ekonomik seriler üzerinde yarattığı "asimetrik" etkiler ve rejim değişimleri, geleneksel doğrusal modellerin açıklama gücünü zayıflatmaktadır. SÜE verisinin kriz dönemlerinde sergilediği sert düşüşler ve ardından gelen toparlanma süreçleri, serinin

"doğrusal olmayan" bir yapıya sahip olabileceğine dair güçlü bir karine sunmaktadır. Türkiye literatüründe yapısal kırılmaları ve doğrusallık özelliklerini eş zamanlı dikkate alan çalışmaların nispeten azınlıkta kalması, bu alandaki metodolojik boşluğu doldurma ihtiyacını doğurmuştur.

Bu çalışmanın temel amacı, 2005 sonrası dönemde Türkiye Sanayi Üretim Endeksi'nin zaman serisi özelliklerini; durağanlık, yapısal kırılma ve doğrusal olmayan rejim değişimleri çerçevesinde incelemektir. Çalışma kapsamında SÜE; Arındırılmamış Endeks (AE), Takvim Etkilerinden Arındırılmış Endeks (TEAE), Mevsim ve Takvim Etkilerinden Arındırılmış Endeks (MTEAE), Takvim Etkilerinden Arındırılmış Endeks Yıllık Değişim (TEAEYD) ve Mevsim ve Takvim Etkilerinden Arındırılmış Endeks Aylık Değişim (MTEAEAD) olmak üzere beş farklı türevi üzerinden kapsamlı bir görsel ve ampirik analize tabi tutulmuştur. Çalışmanın özgün değeri, SÜE verisindeki rejim değişimlerini ve asimetric tepkileri yakalamak adına Doğrusal Olmayan Eşik Değerli Otoresif (SETAR) modellerini kullanmasından kaynaklanmaktadır. Bu doğrultuda çalışma, sanayi üretiminin şoklara karşı verdiği tepkileri analiz ederek politika yapıcılara rejim bazlı çıkarımlar sunmayı hedeflemektedir.

1. LİTERATÜR TARAMASI

Türkiye ekonomisi için temel bir makroekonomik gösterge ve öncü bir veri seti olan Sanayi Üretim Endeksi (SÜE), yerli literatürde oldukça geniş bir uygulama alanına sahiptir. Bu bölümde, öncelikle DergiPark veri tabanı üzerinden bibliyometrik bir çerçeve çizilerek konunun akademik seyri ortaya konulmuş; ardından mevcut çalışmalar metodolojik yaklaşımlarına göre sınıflandırılarak SÜE verisinin dinamik yapısına dair literatürdeki temel eğilimler tartışılmıştır. Yapılan kapsamlı tarama sonucunda; literatürün büyük bir bölümünün geleneksel doğrusal modeller üzerine inşa edildiği, ancak özellikle son dönemlerde verideki asimetrici ve rejim değişimlerini dikkate alan NARDL, MS-VAR ve TAR gibi doğrusal olmayan yapılar ile makine öğrenmesi yaklaşımlarının akademik ilde ivme kazandığı gözlemlenmiştir

1.1. Bibliyometrik Bakış: İlginin Artışı

Literatür taramasının ilk aşamasında, TR Dizin kapsamında DergiPark veri tabanında yer alan çalışmalar bibliyometrik bir çerçevede incelenmiştir. Bu analizde, SÜE üzerine yapılan çalışmaların nicel gelişimi ve zamansal dağılımı ele alınmıştır. 5 Şubat 2026

tarihinde DergiPark üzerinde gerçekleştirilen gelişmiş aramada; makale başlıkları, özetleri ve anahtar kelimelerinde "Sanayi Üretim Endeksi" ifadesi tam eşleşme (tırnak içinde) ile taranmıştır.

Arama sonucunda toplam 330 adet makalenin bu ifadeyi doğrudan içerdiği saptanmıştır. Elde edilen verilerin yıllara göre dağılımı Grafik 1’de sunulmuş olup, veri setinin tutarlılığı adına 2026 yılı ve sadece 3 yayının bulunduğu 2009 öncesi dönem analiz kapsamı dışında tutulmuştur. İncelenen dönemde yayın sayısında genel bir artış eğilimi gözlenmekle birlikte, bu durumun toplam endekslenen makale sayısındaki genel artış trendiyle de paralel olduğu değerlendirilmektedir.

Grafik 1: Yıllar itibarı ile DergiParkta SÜE kelimesi geçen yayın sayısı

Metodolojik açıdan incelendiğinde, ulaşılan 330 makaleden yalnızca 20 adedinde (%6 gibi düşük bir oranda) doğrusal olmayan modellerin kullanıldığı veya bu modellere teorik/ampirik düzeyde vurgu yapıldığı tespit edilmiştir. DergiPark’ta yer alan yayınların büyük çoğunluğunun Türkçe olması nedeniyle, literatürün kapsamını genişletmek amacıyla uluslararası endeksler de taranmıştır. 2026 Şubat ayı itibarıyla Web of Science (WoS) ve Scopus endekslerinde "industrial production index" anahtar kelimesiyle Türkiye özelinde yapılan aramalar sonucunda, sırasıyla 21 ve 51 yayına ulaşılmıştır. Bazı yayınların birden fazla endekste yer aldığı ve Google Akademik sonuçlarında tekrarların bulunduğu gözlemlenmiştir. İlgi düzeyi ve atıf sayıları baz alınarak yapılan bu derinlemesine tarama sonucunda; uluslararası endekslerden de doğrusal olmayan dinamiklere değinen 13 adet yayın belirlenmiştir. Böylece, çalışmanın metodolojik

zeminini oluşturmak üzere toplam 33 yayın seçilmiş ve bu yayınların temel özellikleri ilerleyen bölümlerde ayrıntılı bir tablo halinde sunulmuştur

1.2. Metodolojik Gruplandırma: Doğrusaldan Doğrusal Olmamaya Kayma

Literatür gözden geçirildiğinde incelenen SÜE kullanılan çalışmaları 3 gruba ayırmak mümkündür:

1.2.1. Geleneksel Doğrusal Yaklaşımlar

Literatürün büyük bir kısmını, serilerin doğrusal ve durağan olduğu varsayımı altında hareket eden çalışmalar oluşturmaktadır. Bu gruptaki çalışmalarda Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF), Phillips-Perron (PP) ve Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (KPSS) gibi standart birim kök testleri temel alınmakta; analizlerde ise Otoregresif Dağıtılmış Gecikme (ARDL) modeli sıklıkla tercih edilmektedir.

1.2.2. Doğrusal Olmayan ve Asimetrik Modeller

İncelenen çok sayıda makaleden oldukça az sayıda bir kısmının doğrusal olmayan modellere odaklanmış olması, bu alanda metodolojik bir derinleşme ihtiyacı olduğunu açıkça göstermektedir. Verideki asimetriyi ve rejim değişimlerini dikkate alan bu yaklaşımda; Doğrusal Olmayan ARDL (NARDL), Markov Rejim Değişimli Vektör Otoregresif (MS-VAR) ve Eşik Değerli Otoregresif (TAR) modelleri öne çıkan yöntemler arasındadır.

1.2.3. Yeni Nesil Makine Öğrenmesi Uygulamaları:

Özellikle 2024 ve 2025 yıllarını kapsayan güncel literatürde; Yapay Sinir Ağları (YSA), Karar Ağaçları ve Rastgele Orman (Random Forest) gibi yöntemlerin kullanımında belirgin bir ivme gözlenmektedir. Bu eğilim, SÜE tahminlerinde geleneksel zaman serisi yöntemlerine alternatif olarak daha esnek modellerin arayışını yansıtmaktadır.

1.3. Araştırma Boşluğu ve Özgün Değer:

Literatürdeki mevcut çalışmaların büyük bir bölümünün ya geleneksel doğrusal testler üzerine inşa edildiği ya da son yıllarda popülerliği artan makine öğrenmesi tahminlerine odaklandığı görülmektedir. Ancak 2008 Küresel Krizi ve 2020 Pandemi dönemi gibi keskin ekonomik dönüş noktalarını temsil eden yapısal kırılmaları ve serideki doğrusal olmayan yapıyı (özellikle SETAR modelleri ile) eş zamanlı olarak odak noktasına alan

çalışmaların nispeten azınlıkta kalması, bu çalışmanın temel motivasyonunu oluşturmaktadır. Bu çalışma, Türkiye sanayi üretiminin dinamiklerini sadece bir tahminleme süreci olarak değil, rejim değişimleri ve şoklara verilen asimetrik tepkiler çerçevesinde inceleyerek literatürdeki bu boşluğu doldurmayı hedeflemektedir.

Bahsedilen metodolojik eğilimleri ve incelenen 33 temel makaleyi kronolojik olarak özetleyen bulgular Tablo 1’de sunulmuştur.

Tablo 1: Literatür Taraması Özeti

Yazarlar	Yıl	Veri	Yapısal Kırılma Testi	Birim Kök Testi	Yöntem Dönüşüm Bulgu	Kaynak
Bildirici, Alp ve Kayıkçı	2011	1997:01 2010:12	YOK	Doğrusal olmayan (Caner Hansen)	MSVAR, MSVECM, TAR Eşbütünleşme kullanılmış. Logaritmik dönüşüm uygulanmamış.	TUİK
Ertuğrul ve Soytaş	2013	2005:01 2012:06	VAR	Zivot Andrews Birim Kök	Logaritmik dönüşümlü ve dönüşümsüz ayrıca mevsimsel düzeltilmiş ve düzeltilmemiş dört endeks incelenmiş. Yapısal kırılmayı dikkate alan ve almayan testlerin farklı sonuçlar verebileceği gösterilmiştir.	TUİK
Özdemir ve Akgül	2015	2005:10 2014:02	YOK	Doğrusal olmayan MS-ADF	MS-VAR modeli kullanılmış. Logaritma dönüşümü ve birinci fark uygulanarak durağanlık sağlanmış.	TUİK
Yıldırım ve Kılıç	2016	2005:01 2014:06	YOK	Periyodik birim kök	PIAR, periyodik eşbütünleşme. Orijinal SÜE kullanılmış, doğrusal olmayan yöntemlere değinilmiştir, yapısal kırılmadan bahsedilmiştir. Endekste bazı aylarda asimetrik etkiler tespit edilmiştir.	TCMB EVDS
Karamelikli ve Erkuş	2017	2003:01 2017:04	YOK	ADF-PP	ARDL-NARDL yöntemleri kullanılmış. Logaritma dönüşümü ve birinci fark uygulanarak durağanlık sağlanmış.	IMF
Taştan	2017	1985:01 2010:02	YOK	ADF	Eşik Hareketli ortalama (TMA) kullanılmış.	IMF
Oğuz	2017	1986:01 2017:03	YOK	Doğrusal olmayan SETAR tipi	Takvim etkisi arındırılmış ve düz ham seri kullanılmış. Ham SÜE doğrusal değil. Takvim arındırılmış bir testte doğrusal değerinde değil.	TUİK
Açık, Sağlam ve Kayıran	2019	2005:01 2019:04	YOK	ADF	ARCH LM testi kullanıp doğrusal olmadığını söylemişler. Logaritma dönüşümü ve birinci fark uygulanarak durağanlık sağlanmış.	TUİK
Varlık	2020	2010:01 2019:04	YOK	ADF-PP	Logaritma dönüşümü ve birinci fark uygulanarak durağanlık sağlanmış. NARDL kullanılmış.	TCMB EVDS

Güler		2021	2013:01 2020:05	VAR	Zivot Andrews Birim Kök	NARDL. 2019 Ocak ve 2017 Ekim'de kırılma bulunmuş. Modeller logaritmik değişkenlere uygulanmış.	TCMB EVDS
Yılmaz Kale	ve	2021	2005 Q1 2019 Q4	YOK	CADF	Panel NARDL kullanılmış. Değişkenler düzeyde durağan bulunmuş.	BİLGİ YOK
İşler Özkan	ve	2021	2003:01 2018:12	YOK	ADF	Logaritma dönüşümü ve birinci fark uygulanarak durağanlık sağlanmış. Doğrusal ve yapay sinir ağı modelleri kullanılmış.	TUİK
Çalış Kaya	ve	2022	2003:01 2019:08	YOK	Doğrusal olmayan (Caner Hansen)	Doğrusal olmayan eşik değişkenli vektör hata düzeltme modeli kullanmışlardır.	TCMB
Bilgili, Ünlü, Gençoğlu ve Kuşkaya		2022	1998 Q1 2018 Q2	VAR	YOK	Çeyreklik veriler kullanılmış. Durağanlığa bakılmamış. Markov rejim değişim modeli kullanılmış.	FRED
Göv Yılanıcı	ve	2022	2006:01 2019:01	YOK	ADF, PP, KPSS	Doğrusal olmayan uygulamaları da olan LASSO CGN Granger nedensellik testleri kullanılmış.	TCMB EVDS
Yılmaz		2022	2005:01 2021:10	YOK	ADF-PP	Logaritma dönüşümü ve birinci fark uygulanarak durağanlık sağlanmış. NARDL kullanmış.	TCMB EVDS
Kartal		2022	2010:01 2022:01	YOK	YOK	BDS doğrusallık testi uygulanmış ve SÜE'nin doğrusal olmadığını bulmuş. Çok Değişkenli Uyarlanabilir Regresyon Parçacıkları (MARS) kullanmış. Durağanlık testi yapmamış	TCMB EVDS
Özcan ve Yurdakul		2022	2004:01 2020:03	VAR	STAR tipi Birim Kök	Yumuşak geçişli bir birim kök testi önermişlerdir. Amerika ve Türkiye SÜE verilerinde bir uygulama da yapmışlardır.	OECD
Kılınç, Karaatlı ve Ömürbek	ve	2022	2004:01 2020:10	YOK	YOK	Yapay sinir ağı kullanmışlar. Birim Logaritmik dönüşüm uygulanmış. köke bakmamışlar	TUİK
Gül ve Koy		2023	1999 Q4 2020 Q4	YOK	MTAR	Logaritma dönüşümü ve birinci fark uygulanarak durağanlık sağlanmış. Momentum TAR yöntemi kullanılmış.	TUİK
Demir Özcan	ve	2023	2007:01 2022:09	YOK	ADF	Logaritma dönüşümü ve birinci fark uygulanarak durağanlık sağlanmış. NARDL kullanılmış.	TCMB EVDS
Ersin Bildirici	ve	2023	2002:01 2020:06	VAR	Çeşitli doğrusal ve doğrusal olmayan testler	Logaritma dönüşümü ve birinci fark uygulanarak durağanlık sağlanmış. Finansal volatilité doğrusal olmayan GARCH-MIDAS-LSTM modelleri ile modellenmiş.	TCMB EVDS
Karakoyun ve Özenç		2024	2001:07 2023:05	VAR	ADF, PP, Lee ve Strazieich	Logaritma dönüşümü ve birinci fark uygulanarak durağanlık sağlanmış. ARDL kullanılmış.	St. Louis Fed (FRED)

Başar ve Tosun	2024	2011:01 2023:11	VAR	KPSS ve Fourier KPSS	Fourier Eşbütünleşme (FSHIN) ve Dinamik En Küçük Kareler (DOLS) kullanılmış. Değişkenlerin doğal logaritması ve birinci farkları alınmış.	TUİK
Nas ve Ergin Ünal	2024	2013:01 2023:05	YOK	YOK	Karar Ağaçları, KNN, MLP ve ARIMA. Makine öğrenmesi yöntemleri (özellikle Karar Ağacı) ARIMA'dan daha başarılı bulunmuş. Dolar kuru en etkili öznitelik.	TUİK
Ünal	2024	2005-2023	YOK	YOK	Çeşitli yapay sinir ağı modelleri kullanılmış. Fark ya da logaritma alma kullanılmamış	TUİK
Kılıç, Pazarcı, Nazlıoğlu ve Kar	2025	2014:01 2024:01	YOK	ADF	BDS Doğrusallık Testi. NARDL. Logaritmik dönüşüm ve birinci farklar alınmış.	TCMB EVDS
Bingöl, Ertuğrul ve Koçak	2025	2012:01 2020:09	VAR	YOK	Makine Öğrenmesi (RF, PCA, ElasticNet) ve Zaman Serisi (ARDL, ARIMA) karşılaştırması. SÜE'nin senelik yüzde değişimi bağımlı değişken.	TURKS TAT
Şengüler ve Kara	2025	2005:01 2023:09	YOK	YOK	Enflasyonu tahmin için Yapay Sinir Ağları kullanılmış. Bağımsız değişkenler doğrusal zaman serisi modelleri ile tahmin edilmiş ve modele girdi olarak verilmiş.	TCMB
Çayır ve Ersen	2025	2007:01 2023:11	VAR	ADF, PP	Logaritma dönüşümü ve birinci fark uygulanarak durağanlık sağlanmış. NARDL metodu kullanılmış. SÜE bağımsız değişken. Wald doğrusallık testine göre doğrusal bulunmuş.	TCMB
Aydın	2025	1986:01 2025:03	VAR	LNV, KSS, Sollis, Kruse ve Hepsağ Birim Kök Testleri.	SÜE bağımsız değişken. İmalat sanayi üretim endeksi doğrusal olmayan bir yapıda olduğu, madencilik endeksinin doğrusal olduğu bulunmuş.	TUİK
Bayat	2025	2006:01 2025:01	VAR	Fourier Birim Kök	Fourier Birim kök, Fourier Eşbütünleşme ve Fourier Nedensellik yöntemleri kullanılmış.	TCMB EVDS
Öğütü	2025	2016:01 2024:12	YOK	YOK	Çeşitli Topluluk Öğrenme modelleri kullanılmış.	TCMB

Tablo 1’de özetlenen çalışmalar incelendiğinde bazı önemli çıkarımlar yapılabilmektedir:

Yöntemsel Çeşitlilik: Birim kök testlerinde standart ADF ve PP testlerinin yanı sıra yapısal kırılmaları dikkate alan testlerin kullanımı sınırlı kalmıştır.

Veri Kaynağı ve Arındırma: TCMB (EVDS) üzerinden alınan verilerin genellikle takvim ve mevsim etkisinden arındırılmamış olduğu görülmektedir. Nedensellik içeren

analizlerde bu tip ham verilerin kullanımı yaygınken, rejim deęişimlerini anlamak adına arındırılmış serilerin kullanımı daha isabetli sonuçlar verebilmektedir.

Trend: Doğrusal olmayan modellerde son yıllarda NARDL yaklaşımı öne çıkarken, 2024-2025 döneminde makine öğrenmesi (Yapay Sinir Ağları, Rastgele Orman vb.) temelli çalışmaların belirgin bir ivme kazandığı gözlemlenmiştir.

2. VERİ SETİ VE METODOLOJİK ALTYAPI

Bu çalışmada kullanılan Sanayi Üretim Endeksi (SÜE) serisi, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından aylık frekansta yayımlanan ve 2021 temel yıllık endeks değerlerinden oluşmaktadır. Analiz dönemi olarak, veri tutarlılığını sağlamak ve yapısal deęişimleri daha net gözlemleyebilmek adına 2005 sonrası dönem tercih edilmiştir.

2.1. Veri Kaynağı ve Sanayi Üretim Endeksi'nin Kapsamı

Sanayi Üretim Endeksi (SÜE), sanayi sektörünün kısa dönemli performansını ölçmek amacıyla yaklaşık 7.000 iş yerinden toplanan anketler ve Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan alınan ciro verileriyle oluşturulmaktadır. Endeksin sektörel kompozisyonu incelendiğinde, imalat sanayii tek başına %81,51'lik (2010 baz yılı referansı) ağırlığı ile endeksin ana sürükleyicisi konumundadır. "Madencilik ve Taş Ocakçılığı" ile "Elektrik, Gaz, Buhar ve İklimlendirme" gibi diğer alt sektörler ise toplam endeks içerisinde daha kısıtlı bir paya sahiptir.

Çalışmada kullanılan veriler, TÜİK'in Eurostat tavsiyeleri doğrultusunda uyguladığı "Mevsim ve Takvim Etkilerinden Arındırılmış" serilerden oluşmaktadır. Arındırma süreci şu teknik adımları kapsamaktadır:

Ön-Arındırma: ARIMA modelleri kullanılarak uç değerlerin (outliers) ve takvim etkilerinin ayıklanması aşamasıdır.

Bileşenlere Ayırıştırma: Verinin mevsimsel etkilerden arındırılarak temel bileşenlerine ayrılması işlemidir.

Dinamizmin Korunması: Bu aşamada, tespit edilen uç değerler mevsim etkisinden arındırılmış veriye tekrar eklenmektedir. Bu yöntem, serinin gerçek dinamizmini korurken mevsimsel gürültüden (noise) temizlenmesini sağlamaktadır.

2.2. Ekonometrik Metodoloji

Analiz süreci; serinin durağanlık özelliklerinin belirlenmesi, olası yapısal kırılmaların tespiti ve doğrusal olmayan yapının kanıtlanması olmak üzere üç aşamalı bir metodolojik yol izlemektedir.

2.2.1. Durağanlık ve Yapısal Kırılma Analizi

Zaman serisi analizlerinde sahte regresyon (spurious regression) hatasından kaçınmak için serinin durağanlık koşullarını sağlaması temel bir ön koşuldur. Bu çalışmada durağanlık analizi, zayıf durağanlık (kovaryans durağanlığı) varsayımı altında ele alınmıştır. Analizin ilk aşamasında Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF) ve Phillips-Perron (PP) birim kök testleri uygulanarak, serilerin ortalama ve varyansının zaman içindeki stabilitesi incelenmiştir.

Ancak Türkiye ekonomisi gibi sık şoklara maruz kalan yapılarda; krizler veya köklü politika değişiklikleri serinin genel eğiliminden sapmasına ve yapısal kırılmaların oluşmasına yol açabilmektedir. Geleneksel birim kök testlerinin, veride yapısal kırılma mevcutken durağanlığı reddetme (birim kök varlığı lehine sapma gösterme) eğiliminde olması nedeniyle, çalışmada Perron (1989) tarafından öne sürülen, daha sonra Perron ve Vogelsang (1992) ile yine Perron (1997) tarafından daha da geliştirilen tek kırılmalı birim kök test sonuçları da hesaplanarak sunulmuştur. ko

53

Literatürde, kırılma zamanını içsel (endojen) olarak belirleyen Zivot-Andrews (1992) veya çift kırılmaya izin veren Lee-Strazicich (2003) gibi "ikinci nesil" olarak adlandırılan daha detaylı yapısal kırılmalı birim kök testleri de mevcuttur. Ancak, elde edilen bulguların yeterli çerçeveyi sunması ve çalışmanın kapsamını gereğinden fazla genişletmemek adına bu ileri düzey testlerin sonuçlarına metin içerisinde yer verilmemiştir.

2.2.2. Doğrusal Olmayan Yapı ve Rejim Değişimleri

SÜE gibi iş döngülerine duyarlı makroekonomik serilerde, daralma ve genişleme dönemleri genellikle asimetric davranışlar sergilemektedir. Bu asimetri, serinin dinamiklerinin geçmiş dönem hatalarının doğrusal bir fonksiyonuyla tam olarak açıklanamayacağı anlamına gelmektedir. Literatürde SÜE verisinin özellikle 2008 Küresel Krizi ve 2020 Pandemi dönemi gibi dışsal şoklara verdiği sert tepkiler, serinin

“doğrusal olmayan” bir yapıya sahip olabileceğine dair güçlü bir kanıt sunmaktadır. Bu çalışmada, serideki bu doğrusal olmayan rejim değişimlerini yakalamak ve şoklara karşı verilen asimetrik tepkileri analiz etmek amacıyla Eşik Değerli Otoregresif (TAR) modelleri çerçevesinde bir yaklaşım benimsenmiştir.

2.2.3. Eşik Değerli Otoregresif (SETAR) Modeller

Doğrusallıktan sapma gösteren ve rejim değişimleri içeren serileri modellemek adına SETAR (Self-Exciting Threshold Autoregressive) yaklaşımı tercih edilmiştir. SETAR modelleri, serinin kendi gecikmeli değerlerini (Y_{t-d}) bir eşik değişkeni olarak kullanarak, ekonomiyi "Düşük Rejim" (Durgunluk) ve "Yüksek Rejim" (Genişleme) gibi farklı fazlarda analiz etmeye olanak tanır. Bu yöntem, parametrelerin rejimler arasında farklılaşmasına izin vererek, sanayi üretiminin şoklara verdiği tepkileri teorik bir çerçeveye oturtmaktadır.

İki durumlu bir SETAR(2) modeli için, değişkenin sadece bir dönem gecikmeli değerinden (Y_{t-1}) tahmin edildiği örnek yapı aşağıda sunulmuştur:

$$Y_t = \theta_{10} + \phi_{11}Y_{t-1} + a_{1t} \quad \text{eğer } Y_{t-1} < \gamma$$

$$Y_t = \theta_{20} + \phi_{21}Y_{t-1} + a_{2t} \quad \text{eğer } Y_{t-1} > \gamma$$

Burada Y_{t-1} geçiş (sinyal) değişkenini, γ ise rejimler arası geçişi belirleyen eşik değerini (threshold) temsil etmektedir.

3. VERİ SETİNİN BETİMSSEL VE GÖRSEL ANALİZİ

Bu bölümde, ampirik analiz öncesinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan Sanayi Üretim Endeksi (SÜE) serilerinin görsel ve betimsel özellikleri incelenmiştir. Çalışma kapsamında SÜE verisi aşağıda belirtilen beş farklı formda ele alınmış ve grafikler aracılığıyla ayrı ayrı analiz edilmiştir:

- 1- Arındırılmamış Endeks (AE)
- 2- Takvim Etkilerinden Arındırılmış Endeks (TEAE)
- 3- Mevsim ve Takvim Etkilerinden Arındırılmış Endeks (MTEAE)
- 4- Takvim Etkilerinden Arındırılmış Endeks Yıllık Değişim (TEAEYD)
- 5- Mevsim ve Takvim Etkilerinden Arındırılmış Endeks Aylık Değişim (MTEAEAD)

Grafik 2’de herhangi bir arındırma işlemi uygulanmamış endeks (AE) değerleri ile bu serinin logaritmik birinci farkları sunulmuştur.

Grafik 2: AE ve Logaritmik Birinci Farkı (LOGFARK(AE))

Arındırılmamış endeks serisinde ilk göze çarpan özellik, dönemler itibarıyla kaydedilen düzenli artıştır. Baz yıl olan 2021’de 100 değerini alan endeks, doğal büyüme oranı etkisinden dolayı önceki yıllarda daha düşük değerler sergilemektedir. Genel olarak yukarı yönlü bir trende sahip olan bu serinin durağan olmadığı açıkça görülmektedir ki bu durum iktisadi seriler için beklenen bir karakteristiktir. Buna karşılık, grafiğin sağ tarafında yer alan ve yaklaşık büyüme oranını temsil eden logaritmik birinci fark serisinin görünüş itibarıyla durağan bir yapıda olduğu ve trend etkisinin ortadan kalktığı saptanmıştır.

55

Grafik 3: TEAE ve Logaritmik Birinci Farkı (LOGFARK(TEAE))

Grafik 2 ve Grafik 3 arasında görsel olarak belirgin bir fark saptamak zordur. Takvim etkisi içeren ve içermeyen aylık serilerde genel gidişatın oldukça benzer olduğu, takvim arındırmasının serinin ana trend yapısını kökten değiştirmedeği gözlemlenmiştir. Her iki grafikteki serilerde de 2008-2009 küresel krizi ve 2020 pandemi dönemindeki kırılmalar rahatça görülmektedir. Özellikle sağ tarafta yer alan logaritmik birinci fark serisinde, bu kriz dönemlerinde yaşanan sert sapsmalar serinin oynaklığını ve doğrusal olmayan

karakterini görsel olarak belgelemektedir. Trend etkisi ortadan kaldırılmış olan bu serinin, görsel olarak durağan bir salınım sergilediği söylenebilir.

Grafik 4: MTEAE ve Logaritmik Birinci Farkı (LOGFARK(MTEAE))

Mevsim etkilerinden arındırma işlemi sonrasında serinin, mevsimsel gürültülerden temizlenerek daha yumuşak geçişli bir seyir izlediği görülmektedir. Bu arındırma, 2008 küresel krizi ve 2020 COVID-19 pandemisi gibi dışsal şokların ekonomik aktivite üzerindeki etkilerini daha bariz bir şekilde ortaya çıkarmaktadır. 2008 krizinde trendden sapma süreci, 2020 yılına kıyasla daha uzun bir zaman dilimine yayılırken; pandemi etkisinin genlik (büyüklük) açısından çok daha şiddetli ve büyük çaplı bir kırılmaya yol açtığı gözlemlenmektedir.

56

Grafik 5: TEAEYD (%)

Grafik 5'te sunulan yıllık değişim serisinde, takvim etkilerinden arındırılmış verilere mevsimsel düzeltme uygulanmamıştır. Bu yaklaşım, bir önceki yılın aynı ayı ile kıyaslama yapıldığı için mevsimsel dalgalanmaların analiz üzerindeki etkisini minimize etmektedir. Mevsimsel fark alma gibi dönüşümlere müsait olan bu ham veri setinin

örneklem genelindeki ortalama artış hızı %5,84 olarak hesaplanmıştır. Yani Türkiye sanayi üretimi, incelenen dönemde bir önceki yılın aynı ayına göre ortalama %5,84 oranında bir büyüme sergilemiştir. Ayrıca, yıllık değişim verilerinin aylık artışlara kıyasla daha yüksek bir otokorelasyon yapısına sahip olması, grafikte frekansı daha düşük ve daha stabil bir görünüm ortaya çıkarmaktadır.

Grafik 6: MTEAEAD (%)

Grafik 6, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış 233 adet aylık büyüme verisini içermekte olup, dönem genelindeki büyüme ortalaması %0,51 düzeyindedir. Bu veri, Türkiye sanayi üretiminin aylık bazda ortalama yarım puanlık bir genişleme sergilediğine işaret etmektedir. COVID-19 pandemisinin etkilerinin en yoğun hissedildiği 2020 Mart ayında %6,1 ve Nisan ayında %29,3'lük sert düşüşler yaşanmış; ancak takip eden Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında sırasıyla kaydedilen %18,8, %15,7 ve %11,1'lik yüksek artışlar bu kayıpları önemli ölçüde telafi etmiştir.

57

Dönemsel Daralmalar: Örneklemdeki en uzun kesintisiz daralma süreci, Temmuz 2008 ile Ocak 2009 tarihleri arasındaki 7 aylık periyotta gözlemlenmiş olup, bu dönemde endeks her ay düzenli bir azalış kaydetmiştir.

Genel Eğilim: Aylık ve yıllık değişim serilerini gösteren Grafik 5 ve Grafik 6 dışındaki endekslerin tamamı, incelenen dönem boyunca belirgin bir artış eğilimi sergilemektedir; bu durum serilerin düzey değerlerinde durağan olmadıklarını görsel olarak doğrulamaktadır.

Kırılma Noktaları: Görsel analiz sonucunda 2008 küresel krizi ve 2020 pandemisi, seriler üzerinde radikal değişimler yaratan iki ana dönem olarak öne çıkmaktadır.

Sonuç olarak, grafiksel incelemeler serilerin durağanlık ve yapısal kırılma karakteristikleri hakkında önemli ön bilgiler sunsa da, serilerin doğrusal bir yapıya sahip olup olmadığına dair nihai bir yargıya yalnızca görseller üzerinden varmak mümkün değildir. Bu durum, analizin bir sonraki aşamasında kullanılacak olan ekonometrik testlerin ve SETAR tipi doğrusal olmayan modellerin gerekliliğini ortaya koymaktadır.

4. AMPİRİK ANALİZ VE BULGULAR

Analiz sürecinin ilk aşamasında, Sanayi Üretim Endeksi (SÜE) serilerinin zaman serisi özellikleri incelenmiştir. Zaman serisi analizlerinde sahte regresyon (spurious regression) hatasından kaçınmak ve modellerin geçerliliğini sağlamak adına serilerin durağanlık koşullarını sağlaması ön koşuldur. Bu amaçla öncelikle literatürde en yaygın kullanılan geleneksel birim kök testlerine başvurulmuştur. Serilerin durağanlık özellikleri geleneksel ve yapısal kırılmalı yöntemlerle incelenmiş; ardından serideki doğrusal olmayan yapıyı modellemek adına SETAR tahminlerine geçilmiştir.

4.1. Geleneksel Birim Kök Testleri: ADF Sonuçları

Analiz sürecinde ilk adım olarak serilerin durağanlık dereceleri Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF) testi ile sorgulanmıştır. Test sonuçları; serilerin hem düzey değerleri hem de birinci farkları için sabitli ve sabitli-trendli modeller çerçevesinde Tablo 2’de sunulmuştur. Parantez içindeki değerler istatistiksel anlam düzeylerini göstermektedir (***) %1 düzeyinde anlamlı olduğunu gösterir).

58

Tablo 2: Geleneksel Birim Kök Testleri: ADF Sonuçları

Değişken	Düzye I[0]	Düzye I[0]	Birinci Fark I[1]	Birinci Fark I[1]
	Sabitli	Sabitli ve Trendli	Sabitli	Sabitli ve Trendli
AE	-0,09 (0,956)	-2,648 (0,259)	-5,506 (0,000) ***	-5,518 (0,000) ***
TEAE	-0,228 (0,93)	-2,923 (0,156)	-5,043 (0,000) ***	-5,041 (0,000) ***
MTEAE	-0,699 (0,843)	-4,639 (0,001) ***	-18,391 (0,000) ***	-18,358 (0,000) ***
TEAEYD	-5,528 (0,000) ***	5,553 (0,000) ***		
MTEAEAD	-18,65 (0,000) ***	-18,605 (0,000) ***		
LOGFARK (AE)	-6,383 (0,000) ***	-6,375 (0,000) ***		
LOGFARK (TEAE)	-4,791 (0,000) ***	-4,790 (0,000) ***		

LOGFARK
(MTEAE) -17,844 (0,000) *** -17,811 (0,000) ***

Tablo 2 sonuçları incelendiğinde; ham endeks (AE) ve takvim etkisinden arındırılmış endeks (TEAE) serilerinin düzey değerlerinde durağan olmadıkları (I[1]), ancak birinci farkları alındığında %1 anlamlılık düzeyinde durağanlaştıkları görülmektedir. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış endeks (MTEAE) serisi ise trendli modelde düzeyde durağan bir yapı sergilemektedir. Yıllık ve aylık değişim oranları ile logaritmik fark serilerinin tamamında birim kök temel hipotezi reddedilmiş, yani serilerin düzeyde durağan (I[0]) oldukları tespit edilmiştir.

Ancak Türkiye ekonomisi gibi sık dışsal şoklara maruz kalan yapılarda, standart ADF testlerinin serideki yapısal kırılmaları "birim kök" (durağan olmama) olarak algılama eğilimi literatürde bilinmektedir. Bu nedenle, Tablo 2'de elde edilen sonuçların doğruluğunu teyit etmek ve serilerin karakteristik yapısını daha isabetli belirleyebilmek için bir sonraki aşamada yapısal kırılmalı birim kök analizine geçilmiştir.

4.2. Yapısal Kırılmalı Birim Kök Testi

Geleneksel birim kök testleri, seride mevcut olabilecek yapısal kırılmaları dikkate almadığı için "birim kök yokluğu" hipotezini reddetme eğiliminde hatalı sonuçlar üretebilmektedir. Perron çeşitli yıllarda bazıları Vogelsang ile birlikte yaptığı çalışmalarda, veri üretim sürecinde kalıcı bir kayma (şok) varken bu kırılmayı modele dahil etmeyen standart testlerin, serideki bu değişimi "birim kök" (durağan olmama) olarak algıladığını ileri sürmüş ve çeşitli durumlara göre farklı testler geliştirmiştir.

Türkiye ekonomisi gibi dışsal şoklara sık maruz kalan bir yapıda, SÜE serilerinin karakteristik özelliklerini daha isabetli belirlemek amacıyla yapısal kırılma tarihleri model tarafından içsel (endojen) olarak belirlenen Perron testleri uygulanmıştır. Analiz süreci; şokun etkisinin aniden ortaya çıktığı varsayılan Eklemeli Uçdeğer (Additive Outlier - AO) ve şokun sisteme kademeli olarak yayıldığı varsayılan Yenilikçi Uçdeğer (Innovational Outlier - IO) modelleri çerçevesinde yürütülmüştür (literatürde dışsal ve içsel şok olarak da bahsedilebilmektedir). Yapısal kırılma tarihleri model tarafından içsel (endojen) olarak belirlenmiştir.

Tablo 3: Yapısal Kırılmalı Birim Kök Testi Özet Tablosu

Değişken	Tanımlama	AO Şok Tarihi	IO Şok Tarihi	Anlamlılık-Sonuç
AE	Sabitli ve Trendli	2005:12	2006:05	Durağan ***
TEAE	Sabitli ve Trendli	2005:12	2006:05	Durağan ***
MTEAE	Sabitli ve Trendli	2019:01	2020:04	Durağan ***
TEAEYD	Sabitli	2021:04	2021:04	Durağan ***
MTEAEAD	Sabitli	2021:04	2021:04	Durağan ***
LOGFARK (AE)	Sabitli	2006:03	2006:03	Durağan ***
LOGFARK (TEAE)	Sabitli	2006:01	2006:01	Durağan ***
LOGFARK (MTEAE)	Sabitli	2009:01	2020:06	Durağan ***

Tablo 3 sonuçları, standart ADF test çıktılarını hem derinleştirmekte hem de bazı kritik noktalarda düzeltmektedir. 8 farklı değişken için uygulanan toplam 16 simülasyonun tamamında, serilerin belirlenen kırılma tarihleri ile birlikte düzey değerlerinde %1 anlamlılık düzeyinde durağan oldukları (I[0]) sonucuna ulaşılmıştır. Tüm test istatistikleri, asimptotik kritik değerlerinden mutlak değerce büyük bulunmuştur.

60

Özellikle ADF testinde düzeyde durağan çıkmayan AE ve TEAE serilerinin, Perron testi ile 2005-2006 dönemindeki kırılmalar dikkate alındığında durağanlaşması dikkat çekicidir. Bu durum, söz konusu endekslerin bir birim kök sürecinden ziyade, yapısal kırılmalar içeren "trend durağan" bir yapı sergilediğini kanıtlamaktadır.

Tespit edilen kırılma tarihleri incelendiğinde; 2005-2006 dönemi, Türkiye'de sanayi üretimi verisindeki yapısal değişimleri yansıtırken, 2019-2021 dönemi, küresel Covid-19 pandemisinin üretim üzerindeki asimetric etkisini ve ardından gelen hızlı toparlanma sürecini temsil etmektedir.

Sonuç olarak; serilerdeki şokların etkisinin kalıcı olmadığı, ancak bu şokların serinin ortalamasında veya trendinde belirgin seviye değişimlerine yol açtığı saptanmıştır.

4.3. SETAR Modeli Tahmin Sonuçları ve Analizi

Doğrusallık varsayımının ötesine geçerek serideki rejim değişimlerini yakalamak adına uygulanan SETAR modeli sonuçları Tablo 4'te sunulmuştur. Analizde, model karmaşıklığını minimize etmek ve rejimler arası geçişi saf bir şekilde gözlemleyebilmek

adına AR(1) yapısı tercih edilmiş; geçiş değişkeni olarak serilerin bir dönem gecikmeli değerleri (Y_{t-1}) kullanılmıştır.

Tablo 4: SETAR Modeli Tahmin Bulguları

Değişken	AE	LOGFARK (AE)	MTEAEAD	LOGFARK (MTEAE)	LOGFARK (TEAE)
Eşik Değeri	97,501	-0,008	2,443	0,024	0,017
Eşik Değişkeni	Y_{t-1}	Y_{t-1}	Y_{t-1}	Y_{t-1}	Y_{t-1}
Rejim 1 ($Y_{t-1} < \gamma$)	N=199	N=105	N=207	N=207	N=142
Sabit (θ)	2,698	0,065***	0,446**	0,003*	0,0366***
Y_{t-1}	0,973***	-0,022	-0,339***	-0,28***	0,055
Rejim 2 ($Y_{t-1} > \gamma$)	N=52	N=145	N=44	N=43	N=108
Sabit (θ)	104,352	-0,010	-3,003***	-0,039***	-0,031**
Y_{t-1}	0,016	-0,398***	0,555***	0,832***	-0,027
R ²	0,872	0,269	0,134	0,138	0,157
F Değeri	561,734***	30,30***	12,831***	13,234***	15,296***

Tablo 4'teki bulgular, Türkiye sanayi üretimi dinamiklerinin hem düzey hem de büyüme oranları bazında rejimlere göre radikal değişimler sergilediğini ortaya koymaktadır:

61

Arındırılmamış Endeks (AE) ve Trend Kopuşu: Serinin düzey değerleri (AE) incelendiğinde, eşik değerinin 97,501 olduğu saptanmıştır. Düşük endeks fazında (Rejim 1) gecikmeli değer katsayısı 0,973 ile birim köke çok yakın ve yüksek düzeyde anlamlıdır; bu durum üretimin bu fazda güçlü bir trend takibi (kalıcılık) sergilediğini gösterir. Ancak endeks eşik değeri aştığında (Rejim 2), katsayının 0,016'ya düşerek anlamsızlaşması, yüksek üretim seviyelerinde serinin geçmiş trendinden koptuğunu ve dışsal şoklara karşı daha kırılabilir/oyunak bir yapıya büründüğünü kanıtlamaktadır.

LOGFARK(AE) ve Asimetrik Tepki: Farkı alınmış arındırılmamış seride eşik değerinin sifıra çok yakın (-0,008) çıkması, üretim yönündeki en ufak bir daralmanın dahi rejim geçişini tetiklediğini göstermektedir. Rejim 2'de (yüksek büyüme fazı) katsayının -0,398 ve yüksek düzeyde anlamlı olması, büyüme ataklarının ardından sistemin dengeye dönme (mean-reversion) eğiliminin oldukça sert ve asimetrik olduğunu belgelemektedir.

MTEAEAD ve LOGFARK(MTEAE) Momentum Etkisi: Mevsim ve takvimden arındırılmış verilerde rejimler arası davranış değişikliği çok daha belirgindir. Düşük

rejimde (Rejim 1) negatif olan katsayılar, yüksek büyüme rejimine (Rejim 2) geçildiğinde pozitif (0,555 ve 0,832) dönmektedir. Bu bulgu, sanayi üretiminin aylık %2,44 (veya fark serisinde 0,024) eşiğini aştığında "kendi kendini besleyen bir ivme" (momentum) kazandığını, bu eşik altında ise şokların sönümlendiğini göstermektedir.

Arındırma Etkisinin Kanıtı: LOGFARK(TEAE) sonuçları ile LOGFARK(AE) kıyaslandığında; sadece takvim arındırmasının serideki doğrusal olmayan dinamikleri tam olarak yansıtamadığı, mevsimsel düzeltmenin (MTEAE) rejim geçişlerini çok daha net, katsayıları ise daha anlamlı hale getirdiği saptanmıştır.

Yıllık Değişim (TEAEYD) Notu: Yıllık değişim serisinde eşik değerinin anlamsız çıkması, uzun dönemli trendlerin doğrusal modellere daha yakın bir seyir izlediğini, ancak kısa dönemli (aylık) kararlar için SETAR tipi doğrusal olmayan modellerin vazgeçilmez olduğunu teyit etmektedir.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Türkiye ekonomisi için büyümenin "lokomotifi" niteliğinde olan sanayi sektörünün performansını ölçen Sanayi Üretim Endeksi (SÜE) üzerine kurgulanan bu çalışma, mevcut literatürdeki önemli bir metodolojik boşluğa odaklanmaktadır. DergiPark ve uluslararası veri tabanları üzerinden gerçekleştirilen kapsamlı bibliyometrik analiz, SÜE ile ilgili çalışmaların büyük bir bölümünün dışsal şokların yarattığı asimetrik yapıları ve rejim değişimlerini göz ardı ederek geleneksel doğrusal modeller üzerine inşa edildiğini ortaya koymuştur. Bu bağlamda çalışmanın en temel özgün değeri; yapısal kırılmaları, doğrusal olmayan dinamikleri ve SETAR tipi rejim değişimlerini eş zamanlı olarak analiz sürecine dahil etmesinden kaynaklanmaktadır. Ampirik analiz süreci, geleneksel ADF ve PP birim kök testlerinin serileri düzey değerlerinde durağan bulmayarak "birim kök" lehine sapmalı sonuçlar üretebileceğini, ancak 2008-2009 küresel krizi ve 2020 pandemi dönemindeki keskin kırılmalar modele dahil edildiğinde serilerin aslında düzeyde durağan bir yapı sergilediğini kanıtlamıştır. Tespit edilen bu kesin kırılmalar, şokların etkisinin kalıcı olmadığını ancak serinin ortalamasında ve trendinde belirgin seviye değişimlerine yol açtığını doğrulamıştır.

SETAR modeli tahminleri ise sanayi üretiminin düşük ve yüksek büyüme rejimlerinde birbirinden radikal şekilde ayrılan asimetrik davranışlar sergilediğini ortaya koyarak geleneksel doğrusallık varsayımını ampirik olarak geçersiz kılmıştır. Özellikle

mevsimsellikten arındırılmış verilerde, üretimin belirli bir eşik değeri aştığında ivmelenme (momentum) kazandığı; arındırılmamış serilerde ise yüksek büyüme fazlarını takip eden düzeltme süreçlerinin doğrusal olmayan bir sertlikle gerçekleştiği saptanmıştır. Elde edilen bu bulgular ışığında; politika yapıcıların ekonomik aktiviteyi izlerken tek bir doğrusal model yerine serinin içinde bulunduğu güncel "rejimi" dikkate alan esnek modelleri tercih etmeleri ve özellikle daralma dönemlerinde uygulanacak teşviklerin şiddetini bu asimetric yapıya göre kurgulamaları stratejik bir gereklilik olarak öne çıkmaktadır.

KAYNAKÇA

- Açık, A., Sağlam, B. B. ve Kayıran, B. (2019). Industrial production as a leading indicator for container port throughput in Turkey. *Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi*, 11(1), 37-56. <https://doi.org/10.18613/deudfd.614828>
- Aydın, A. (2025). Türkiye’de imalat sanayii ve madencilik sektörlerinde yaşanan şoklar kalıcı mı? Güncel ekonometrik yöntemlerden kanıtlar. *Akşehir Meslek Yüksekokulu Sosyal Bilimler Dergisi*, (19), 13-24. <https://izlik.org/JA92GP76HT>
- Başar, E. E. ve Tosun, B. (2024). Türkiye’de perakende sektöründe satış hacmini etkileyen faktörlerin incelenmesi. *EKEV Akademi Dergisi* (98), 52-61. <https://doi.org/10.17753/sosekev.1452952>
- Bayat, T. (2025). Determinants of food prices in Turkey within the Fourier area. *Necmettin Erbakan Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi*, 7(1), 98-109. <https://doi.org/10.51124/jneusbf.2025.109>
- Bildirici, M., Alp, E. A. ve Kayıkçı, F. (2011). Relationship between hot money and economic growth: Tar-cointegration and MS-VAR analysis. *African Journal of Business Management*, 5(3), 1060. Erişim adresi: https://www.researchgate.net/publication/228630697_Relationship_between_hot_money_and_economic_growth_Tar-cointegration_and_MS-VAR_analysis
- Bilgili, F., Ünlü, F., Gençoğlu, P. ve Kuşkaya, S. (2022). Modeling the exchange rate pass-through in Turkey with uncertainty and geopolitical risk: a Markov regime-switching approach. *Applied Economic Analysis*, 30(88), 52-70.
- Bingöl, U., Ertuğrul, H. M. ve Koçak, N. A. (2025). Forecasting the Turkish manufacturing industrial production index: An empirical comparison of time series and machine learning models. *İstanbul İktisat Dergisi*, 75(1), 1-16. <https://doi.org/10.26650/ISTJECON2023-1366172>
- Brock, W. A., Dechert, W. D. ve Scheinkman, J. (1986). A test for independence based upon the correlation dimension. Discussion Paper, Department of Economics, University of Wisconsin.
- Carrion-i-Silvestre, J. L., Kim, D. ve Perron, P. (2009). GLS-based unit root tests with multiple structural breaks under both the null and the alternative hypotheses.

Econometric Theory, 25(6), 1754-1792.
<https://doi.org/10.1017/S0266466609990326>

Çalış, M. ve Kaya, F. (2022). Katılım bankalarının reel ekonomi üzerine etkileri: Türkiye örneği. *Abant Sosyal Bilimler Dergisi*, 22(2), 765-781.
<https://doi.org/10.11616/asbi.1098355>

Çayır, M. ve Ersen, N. (2025). The influence of exchange rate on performance of furniture industry: The case of Turkey. *Drvna Industrija*, 76(4), 379-389.
<https://doi.org/10.5552/drvind.2025.0248>

Davies, N., ve Petruccelli, J. D. (1986). Detecting non-linearity in time Series. *Journal of the Royal Statistical Society Series D: The Statistician*, 35(2), 271-280.
<https://doi.org/10.2307/2987532>

Demir, C. ve Özcan, S. E. (2023). Türkiye’de sanayi üretimi, kapasite kullanım oranı ve üretici fiyatları arasındaki asimetrik ilişki doğrusal olmayan ARDL modeli yaklaşımı. *Journal of Economic Policy Researches*, 10(2), 525-543.
<https://doi.org/10.26650/JEPR1247326>

Dickey, D. A. ve Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. *Journal of the American Statistical Association*, 74(366a), 427-431. <https://doi.org/10.2307/2286348>

Ersin, Ö. Ö. ve Bildirici, M. (2023). Financial Volatility Modeling with the GARCH-MIDAS-LSTM Approach: The Effects of Economic Expectations, Geopolitical Risks and Industrial Production during COVID-19. *Mathematics*, 11(8), 1785.
<https://doi.org/10.3390/math11081785>

Ertuğrul, H. M. ve Soytaş, U. (2013). Sanayi üretim endeksinin durağanlık özellikleri. *İktisat İşletme ve Finans*, 28(328), 51-66.

Eurostat. ESS Guideline on Seasonal Adjustment. (2015) . Erişim Adresi: <https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/6830795/KS-GQ-15-001-EN-N.pdf>

Göv, A. ve Yılandı, V. Türkiye’de kamu iç borçları ve temel makroekonomik göstergeler arasındaki ilişkinin analizi. *Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari*

Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(2), 788-812.
<https://doi.org/10.30798/makuiibf.834949>

Granger, C. W. J. ve Newbold, P. (1986). *Forecasting economic time series*. Orlando, Academic press.

Gül, S. & Koy, A. (2023). NPL ve Makroekonomik Göstergeler Arasındaki İlişkinin MTAR Modeli ile Eşbütünleşme ve Nedensellik Analizi. *Ekonomi ve Finansal Araştırmalar Dergisi*, 5(1), 1-18. <https://doi.org/10.56668/jeifr.1229535>

Güler, A. (2021). Reel döviz kuru şoklarının ihracat ve dış ticaret dengesi üzerindeki asimetrik etkileri: Türkiye için NARDL Yaklaşımından Kanıtlar. *MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 10(2), 950-970. <https://doi.org/10.33206/mjss.869125>

Güriş, B. (2019). A new nonlinear unit root test with Fourier function. *Communications in Statistics-Simulation and Computation*, 48(10), 3056-3062. <https://doi.org/10.1080/03610918.2018.1473591>

Hansen, B. E. (1997). Inference in TAR models. *Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics*, 2(1), 1997, s. 1-14. Erişim adresi: https://users.ssc.wisc.edu/~behansen/papers/snide_97.pdf

İşler, D. ve Özkan, T. (2021). Türkiye ve diğer bazı ülkelerdeki makroekonomik değişkenler ve döviz kuru arasındaki ilişki. *Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 6(2), 336-358. <https://doi.org/10.29106/fesa.916432>

Kaldor, N. (1968). Productivity and growth in manufacturing industry: a reply. *Economica*, 35(140), 385-391. <https://doi.org/10.2307/2552347>

Karakoyun, H. D. ve Özenç, F. K. (2023). Do oil prices still matter for macroeconomic performance? An ARDL model for Turkey. *JOEEP: Journal of Emerging Economies and Policy*, 8(2), 279-300. <https://izlik.org/JA43KW93JS>

Karamelikli, H. ve Erkuş, S. (2017). Döviz kurunun Türkiye ile Yunanistan ikili ticaretine asimetrik etkileri. *Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, ICMEB17 Özel Sayısı*, 928-938. <https://izlik.org/JA34RN37UE>

Kartal, M. T. (2022). The role of macroeconomic and market indicators in explaining sovereign credit default swaps (CDS) spread changes: evidence from türkiye.

Romanian Journal of Economic Forecasting, 25(2), 145. Erişim adresi:
<https://ideas.repec.org/a/rjr/romjef/vy2022i2p145-164.html>

Kılıç, E., Pazarcı, Ş., Nazlıoğlu, E. H. ve Kar, A. (2025). Finansal piyasalar ve asimetrik yapı: Türk hisse senedi piyasası üzerine ampirik bir uygulama. *Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 27(Özel Sayı), 123-148.
<https://doi.org/10.26468/trakyasobed.1515386>

Kılınç, G., Karaatlı, M. ve Ömürbek, N. (2022). Türkiye limanlarındaki konteyner ve yük elleçleme hacimlerinin narx sinir ağları modeli ile öngörülmesi. *Verimlilik Dergisi*, (2), 251-266. <https://doi.org/10.51551/verimlilik.896525>

Koç, E., Kaya, K. ve Şenel, M. C. (2016). Türkiye’de sanayi sektörü ve temel sanayi göstergeleri–sanayi üretim endeksi. *Mühendis ve Makina*, 57(682), 42-53.
<https://izlik.org/JA36YM42HY>

kaKwiatkowski, D., Phillips, P. C., Schmidt, P. ve Shin, Y. (1992). Testing the null hypothesis of stationarity against the alternative of a unit root: How sure are we that economic time series have a unit root?. *Journal of Econometrics*, 54(1-3), 159-178. [https://doi.org/10.1016/0304-4076\(92\)90104-Y](https://doi.org/10.1016/0304-4076(92)90104-Y)

67

Lee, J. ve Strazicich, M. C. (2003). Minimum Lagrange multiplier unit root test with two structural breaks. *Review of Economics and Statistics*, 85(4), 1082-1089.
<https://doi.org/10.1162/003465303772815961>

Lumsdaine, R. L. ve Papell, D. H. (1997). Multiple trend breaks and the unit-root hypothesis. *Review of Economics and Statistics*, 79(2), 212-218.
<https://doi.org/10.1162/003465397556791>

McLeod, A. I. ve Li, W. K. (1983). Diagnostic checking ARMA time series models using squared-residual autocorrelations. *Journal of Time Series Analysis*, 4(4), 269-273.
<https://doi.org/10.1111/j.1467-9892.1983.tb00373>

Mevsim ve Takvim Etkilerinden Arındırma Metaveri Dokümanı. (2024). Erişim Adresi:
https://www.tuik.gov.tr/indir/m_t_metaveri/sue_mv.pdf

Narayan, P. K. ve Popp, S. (2010). A new unit root test with two structural breaks in level and slope at unknown time. *Journal of Applied Statistics*, 37(9), 1425-1438.
<https://doi.org/10.1080/02664760903039883>

- Nas, S. ve Ergin Ünal, A. (2024). Türkiye’de konut fiyat endeksinin makine öğrenme yöntemi ile kestirimi. *Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 20(2), 283-298. <https://izlik.org/JA94LT87BT>
- Oğuz, O. (2017). Türkiye’de sanayi üretim endeksi için SETAR tipi doğrusal olmayan birim kök analizi. *Beykoz Akademi Dergisi*, 5(1), 1-17. <https://izlik.org/JA99YZ56KD>
- Öğütü, A. S. (2025). National-scale electricity consumption forecasting in Turkey using ensemble machine learning models: An interpretability-centered approach. *Sustainability*, 17(21), 9829. <https://doi.org/10.3390/su17219829>
- Özdemir, S. ve Akgül, I. (2015). Ham petrol ve benzin fiyatlarının sanayi üretimine etkisi: MS-VAR modelleri ile analizi. *Ege Akademik Bakış*, 15(3), 367-378.
- Phillips, P. C. ve Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. *Biometrika*, 75(2), 335-346. <https://doi.org/10.2307/2336182>
- Perron, P. (1989). The great crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis. *Econometrica: Journal of the Econometric Society*, 1361-1401.
- Perron, P. (1997). Further evidence on breaking trend functions in macroeconomic variables. *Journal of Econometrics*, 80(2), 355-385. [https://doi.org/10.1016/S0304-4076\(97\)00049-3](https://doi.org/10.1016/S0304-4076(97)00049-3)
- Perron P. ve Vogelsang, T. J. (1992). Testing for a unit root in a time series with a changing mean: corrections and extensions, *Journal of Business & Economic Statistics*, 10(4), 467-470. <https://doi.org/10.2307/1391823>
- Sanayi Üretim Endeksi. (2023). Erişim Adresi: <https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Sanayi-%C3%9Cretim-Endeksi-Temmuz-2023-49705&dil=1>
- Şengüler, H. ve Kara, B. (2025). Forecasting the inflation for budget forecasters: An analysis of ANN model performance in Türkiye. *Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi*, 10(1), 58-91. <https://doi.org/10.30784/epfad.1588423>
- Taştan, H. (2017). Simulation-based estimation of threshold moving average models with contemporaneous shock asymmetry and an application to Turkish business cycles.

Communications in Statistics-Simulation and Computation, 46(5), 3870-3891.
<https://doi.org/10.1080/03610918.2015.1035447>

TÜİK. (t.y.). Erişim adresi: https://www.tuik.gov.tr/indir/m_t_metaveri/sue_mv.pdf

Ünal, Ş. N. (2024). Yapay sinir ağları yöntemleri ile elektrik tüketimi analizi. *Karabük Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 4(2), 98-111.
<https://izlik.org/JA88JK86UG>

Varlık, N. (2020). Ekonomik büyümenin konut fiyatları üzerindeki asimetrik etkisi: NARDL uygulaması. *Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 13(2), 352-367. <https://doi.org/10.17218/hititsosbil.800641>

Yıldırım, S. ve Kılıç, E. (2016). Türkiye’de Sanayi Üretim Endeksinin Periyodik Durağanlık Özellikleri. *Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi*, 11(1), 49-62. <https://izlik.org/JA45HX58PZ>

Yılmaz, Y. (2022). BIST gıda ve içecek endeksi ile döviz kuru arasındaki asimetrik ilişki doğrusal olmayan ARDL yaklaşımı. *Bingöl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 6(1), 561-579. <https://doi.org/10.33399/biibfad.1053657>

Yılmaz, K. ve Kale, S. (2021). Finansal oranlar ve sanayi üretim endeksi ile getiri arasındaki asimetrik ilişki: BİST imalat sanayii uygulaması. *Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 6(4), 933-943.
<https://doi.org/10.29106/fesa.1039537>

Zivot, E., ve Andrews, D. W. K. (2002). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. *Journal of Business & Economic Statistics*, 20(1), 25-44. <https://doi.org/10.1198/073500102753410372>